

#jesuisEUcolo : Mettre le citoyen au cœur des propositions d'Horizon Europe

Marjory Wachtel

L'aventure #JesuisEUcolo (<https://www.horizon-europe.gouv.fr/pfue-lancement-de-la-concertation-citoyenne-jesuisseucolo-pour-orienter-la-recherche-europeenne-en>) démarre sur une idée un peu folle de quelques personnes d'un groupe de travail de l'ACI (Association des sociétés de Conseil en Innovation) au cours de l'hiver 2020 : **remettre le citoyen au cœur de la recherche et de l'innovation, et du programme cadre Horizon Europe, notamment pour les problématiques environnementales.**

... Lire la suite de l'article ...

En réponse à un appel à projet de la représentation en France de la Commission européenne pour promouvoir les politiques européennes auprès du grand public, l'ACI décide alors de s'associer avec *Time for the planet* et d'organiser des événements à double vocation :

- Faire connaître les programmes de recherche et d'innovation d'Horizon Europe au plus grand nombre,
- Connaître et collecter par ce biais, peu orthodoxe, les sujets que les citoyens aimeraient voir financer. Il faut savoir en effet que la Commission européenne implique essentiellement des acteurs scientifiques (universités, centres de recherche ...) et économiques (grands groupes, ...) pour l'élaboration de ses sujets de recherche.

A l'ACI, nous ne sommes pas des consultants en Innovation pour rien ... et notre réponse à cet appel à projet a donc été remplie d'idées et d'outils innovants, tels que : une plateforme participative en ligne, des événements hybrides, une concertation citoyenne pendant toute la durée du projet (de Janvier à Avril 2022), une facilitation graphique sous klaxoon pour chacun des événements. Tout cela a mené à notre sélection et, en Octobre 2020, au lancement officiel de l'initiative #jesuisEUcolo.

Pourquoi c'était une idée folle ?

Pour 2 raisons toutes bêtes ;

Premièrement, nous sommes consultants en innovation, et nos clients sont avant tout les chercheurs, les entrepreneurs, les directeurs de R&D ... mais en aucune façon les citoyens directement.

Deuxièmement, lorsque nous parlons à nos enfants, notre famille, ou la plupart de nos amis (en clair, les « citoyens » dont il est question) du programme Horizon Europe, la réaction est souvent la même : un moment de silence poli, quelques questions forcées dans le meilleur des cas, puis rapidement il apparait clairement qu'ils ne connaissent pas et que cela ne les intéresse pas particulièrement.

Deux défis majeurs à relever sont rapidement définis pour la suite : 1/ savoir mobiliser les citoyens, et 2/ expliquer à tous ce qu'est Horizon Europe.

Deux défis majeurs à relever

Voilà donc comment nous avons surmonté ces deux défis :

Premier défi : mobiliser les citoyens ... et ce n'est pas une mince affaire !

Le sujet de la consultation « JesuisEUcolo » étant très spécifique, l'un des premiers défis a été d'informer le public de l'organisation de cette consultation. L'Association des Conseils en Innovation souhaitant associer les citoyens et citoyennes dans leur plus grande diversité, l'enjeu était ainsi de ne pas restreindre la démarche aux seuls acteurs associatifs, économiques, ou européens, plus connaisseurs du sujet.

Pour ce faire, plusieurs actions ont été déployées :

- 1) Une stratégie de communication incluant des relations avec la presse : 4 communiqués de presse ont été envoyés, 1 tribune a été publiée dans le magazine en ligne « Usbek & Rica », 1 interview a été donnée dans « News Tank » par l'ACI,
- 2) Des publications & campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux : ouverture d'une page Facebook « JesuisEUcolo » dédiée à la démarche (avec environ 250 abonnés), publications régulières sur les réseaux sociaux d'ACI (Twitter, LinkedIn), recours à des campagnes sponsorisées à chaque temps fort de la démarche (lancement de la démarche, débats citoyens, invitations à participer en ligne...).
- 3) Nous nous sommes appuyés sur des leaders d'opinion du sujet qui ont beaucoup de « followers » pour démultiplier l'audience. Par exemple, après la présentation de notre démarche sur le site Facebook de Jean Marc Jancovici (fondateur de Carbone 4 et du think tank The Shift Project), nous

avons obtenu plus de 200 contributions et 1000 vues de notre site de concertation citoyenne en 48 heures.

Par contre, autant nous avons bien réussi à mobiliser les citoyens en ligne, autant les attirer à des événements physiques a été difficile. En effet, à l'heure de l'immédiateté, via les influenceurs et les réseaux sociaux, le citoyen ne se déplace plus pour donner son avis mais le donne en ligne. Ce qui explique (en partie, car le COVID a aussi certainement eu un impact) que nous n'ayons eu que peu de personnes en présentiel lors de nos événements, mais beaucoup de contributions en ligne (204 idées, +2000 votes) sur le site de la concertation citoyenne.

Second défi : découvrir Horizon Europe ... pourquoi c'est si compliqué ?

La consultation #JesuisEUcolo a permis de mettre en exergue la connaissance assez limitée des sujets européens au sein de la société française. Les questions de politiques européennes sont peu abordées au cours de la scolarité des élèves, tandis que le champ de compétences et d'actions de l'Union Européenne (notamment en matière de soutien à la recherche) reste méconnu des citoyens et citoyennes. Ces derniers ont par ailleurs du mal à percevoir l'impact des politiques européennes dans leur vie quotidienne, voire ont une vision assez négative des instances européennes (technocrates, ultra-libérales etc.). La communication autour des politiques publiques menées par l'UE reste très limitée dans le paysage médiatique, et les relais régionaux par exemple sont peu visibles.

Pour faciliter la compréhension et laisser des traces synthétiques et didactiques de nos discussions, nous avons utilisé les outils suivants :

- 1- Une vidéo pour présenter la démarche : <https://www.youtube.com/watch?v=nS7WPX2o7es>
- 2- Des vidéos d'exemples de projets acceptés en lien avec l'environnement ont été réalisées => à rendre obligatoire si on veut toucher les citoyens car la vidéo oblige à clarifier son projet et les images rendent concrets https://www.youtube.com/watch?v=nRf_qZBkVxA
- 3- La facilitation graphique ou comment rendre visuel des concepts ou des discussions

Les enjeux du programme Horizon Europe

6 mois après le lancement de notre initiative, j'ai retiré quelques leçons bien utiles pour la suite :

1. Demander au-citoyen de se positionner et de participer à une concertation sur un sujet qu'il ne connaît pas du tout ou peu, c'est un énorme défi.
2. Les canaux de communication vers le citoyen sont très différents des canaux de communication scientifique,
3. Un effort préalable significatif de vulgarisation scientifique de cette communication est indispensable pour intéresser le citoyen.

Mais que, une fois passées ces premières barrières, le résultat est bluffant ... La démarche «JesuisEUcolo » a en effet permis aux participants de formuler de nombreuses propositions. Si certaines sont très spécifiques et portent bel et bien sur le sujet de la consultation (la recherche européenne au service de la transition écologique), d'autres sont plus transversales mais constituent néanmoins des pistes d'actions à mettre en œuvre le plus rapidement possible face aux défis climatiques en particulier. Ainsi, en matière de mobilités, d'aménagements, d'économie, d'énergies, de formation ou encore de gouvernance, les appels à actions des citoyens sont précis: sortir des énergies fossiles, renforcer les mobilités durables et aménager la ville de demain, obliger les politiques publiques à répondre à des évaluations environnementales strictes pour en limiter les impacts, sensibiliser et former les élus et la société civile aux enjeux climatiques... Autant de propositions qui peuvent dès à présent nourrir les orientations d'Horizon Europe.

Inclure les citoyens sur l'ensemble des sujets qui auront un jour un impact sur leur vie, et ce dès la création de ces sujets, me paraît maintenant indispensable, notamment pour s'assurer de l'acceptabilité des solutions technologiques de demain. Au-delà des seuls ingénieurs et chercheurs, la R&D doit maintenant inclure de façon systématique ses utilisateurs et bénéficiaires de demain.